

Pacote ativador comunitário

Apoiar grupos que trabalham por um futuro com ar limpo e zero carbono

www.claircity.eu

AUXILIAR À DECISÃO ATIVISTA

Use a nossa árvore de decisões para navegar por este pacote

FAZ PARTE DE UMA ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO?

Prefácio

Como quer viver, trabalhar e viajar na sua cidade do futuro?

Esta foi a pergunta que fizemos aos cidadãos neste projeto de quatro anos. O ClairCity foi um projeto de investigação da UE, a trabalhar em seis cidades/regiões da Europa (Amsterdão, Holanda; Região de Aveiro, Portugal; Bristol, Reino Unido; Região da Ligúria, Itália; Liubliana, Eslovénia; Sosnowiec, Polónia), com o objetivo de aumentar a consciencialização sobre a poluição atmosférica e as emissões de carbono nessas cidades, observando como todos contribuimos para o problema e como este afeta o ar que respiramos. De maneira única, o projeto colocou o poder nas mãos dos cidadãos, para determinar as melhores soluções locais.

Emissões de carbono e a poluição atmosférica: dois lados da mesma moeda

Embora os efeitos da má qualidade do ar sejam globais, as fontes são geralmente locais. Todos os dias, a poluição atmosférica e as emissões de carbono são produzidas pelas nossas deslocações, pelo aquecimento das nossas casas ou pelo nosso estilo de vida. Compreender como vivemos - e as restrições que enfrentamos nessas escolhas - é essencial para melhorar a qualidade do ar. Soluções a nível local podem fazer uma grande diferença.

As atividades que poluem o ar são as mesmas que produzem emissões de carbono - a principal causa das alterações climáticas. Reduzir as emissões de carbono nas cidades é fundamental para alcançar reduções

significativas das emissões de carbono a nível global, reduzindo assim os riscos climáticos. A UE tem como objetivo atingir zero emissões de carbono até 2050, com ações urgentes, necessárias para melhorar a saúde dos cidadãos e o ambiente.

Trabalhar localmente para promover alterações

Todos podemos ter um papel ativo e importante na mudança, seja a criar uma associação local, a alterar o estilo de vida, a divulgar a consciencialização... os papéis são infinitos! No entanto, muitas pessoas sentem-se sobrecarregadas sem saber como começar. Educar-se a si próprio e aos outros é o primeiro passo, e nós temos muitos recursos, online e neste pacote, para o ajudar. Seja nas ruas, porta a porta, em eventos ou online, são necessárias abordagens diferentes para envolver os concidadãos.

Este pacote é para pessoas que já atuam no combate às alterações climáticas e à poluição atmosférica, ou para os interessados em envolver-se de alguma forma. Os recursos e dicas servem para ajudá-lo a apoiar outras pessoas a fazer parte deste processo de tomada de decisões. Através do processo ClairCity, descobrimos que as pessoas querem ser mais ecológicas, mas geralmente precisam de mais apoio para fazer escolhas com mais facilidade (p. ex., melhores infraestruturas, comunicação otimizada). Este pacote explica as várias etapas que as pessoas podem seguir para contornar esses problemas e influenciar a tomada de decisões, para que todos possam beneficiar de um futuro com ar limpo e zero carbono.

Conteúdo

Página 1	Navegar por este pacote
Página 2	Prefácio
Página 4	Qual o futuro que deseja ajudar a criar?
Página 5	Factos: poluição atmosférica, emissões de carbono e saúde
Página 7	Como criar uma associação
Página 9	<u>A abordagem ClairCity</u>
Página 10	Fase um: estabelecer a linha de base
Página 11	Fase dois: envolvimento dos cidadãos e das partes interessadas
Página 12	Fase três: pacote de políticas e troca de conhecimentos
Página 13	<u>Recursos de apoio à sua associação</u>
Página 14	Alcançar o público-alvo: comparando abordagens
Página 15	Envolvimento contínuo da comunidade
Página 16	Abordagens tradicionais
Página 17	Guia de eventos
Página 19	Guia de redes sociais
Página 20	Captar as vozes dos grupos de risco
Página 21	Trabalhar com jovens
Página 22	Trabalhar com idosos
Página 23	Abordagens digitais

Qual o futuro que deseja ajudar a criar?

FACTOS: Poluição atmosférica, emissões de carbono e saúde

O que é a poluição atmosférica?

A poluição atmosférica inclui gases e partículas sólidas no ar. Na Europa, os poluentes que mais afetam a saúde são os **óxidos de azoto (NOx)** e o **material particulado (PM10 e PM2.5)**.

Porque é um problema?

A poluição atmosférica leva a muitos problemas de saúde e está ligada a **4,2 milhões de mortes prematuras por ano - isto é, 1 em cada 8**. Afeta principalmente os **pulmões, coração e cérebro**. Ataques cardíacos, derrames cerebrais e doenças pulmonares estão entre os efeitos da poluição atmosférica.

As crianças podem sofrer um **reduzido desenvolvimento pulmonar** se morarem ou frequentarem escolas em áreas mais expostas à poluição atmosférica. Esta também afeta o **desenvolvimento do cérebro** em crianças. Alguns destes problemas de saúde também serão sentidos por animais.

A poluição atmosférica afeta plantas e árvores no seu crescimento. Os óxidos de azoto estão ligados às chuvas ácidas, que danificam as plantas, árvores e edifícios. Edifícios em áreas poluídas também podem ficar com fuligem negra, o que significa que precisamos de limpar as nossas janelas com mais frequência.

O que causa a poluição do ar?

Na Europa, o **tráfego** de veículos a **diesel e a gasolina** é das principais causas de poluição atmosférica, especialmente

de **NOx**, sendo o diesel o pior. Embora sejam os veículos maiores (p. ex., autocarros e camiões) que produzam mais gases, é quando há muitos carros na estrada que há uma maior concentração da poluição atmosférica.

O material particulado também é emitido pelo trânsito - pelo motor, pela **fricção dos pneus** na estrada e pela **travagem**. Os poluentes são também provenientes do aquecimento doméstico, dos **fogões a lenha, lareiras** e de algumas **indústrias**. Em muitos países europeus, as lareiras estão a tornar-se a maior fonte de material particulado.

Por que é pior em algumas áreas?

A poluição atmosférica é causada por uma combinação de fatores. O primeiro é a quantidade de poluição atmosférica que está a ser emitida: o número de veículos na estrada, o número de incêndios, etc. No entanto, o nível de poluição atmosférica também pode depender da circulação do ar e do vento. Locais mais altos e ventosos tendem a ter menos poluição, mas locais baixos ou estradas estreitas com prédios muito altos podem ter uma maior poluição. Regra geral, se se veem muitos veículos ou fumo do aquecimento doméstico, o ar provavelmente não é bom.

Na Europa, raramente temos níveis extremamente altos de poluição atmosférica, mas esta é comum noutros países, como a China e a Índia. No entanto, também não somos perfeitos. Apesar dos nossos níveis não serem tão elevados, **temos uma poluição crónica de baixo nível em muitas cidades e regiões europeias, levando a efeitos na saúde a longo prazo, aumentando doenças e mortes prematuras. Atualmente, a maior parte das cidades europeias violam os valores-limite, porque poluímos demais.**

Como nos podemos proteger?

Aqui vão algumas ideias. Peça aos seus alunos algumas sugestões.

Reduzir as causas: Como reduzir o uso do carro? Podemos **caminhar, andar de bicicleta ou autocarro** e usufruir de locais mais próximos? Criar ações de "**Zero Sedentarismo**" no horário de entrada/saída da escola? Isolar a casa, reduzindo o aquecimento, e escolher melhores combustíveis, também ajuda.

Evitar estradas movimentadas: Caminhar em parques ou estradas pequenas e silenciosas, reduzirá significativamente a quantidade de poluentes inalados.

Conduzir com cuidado: Mesmo dentro do carro, respira-se ar poluído. Por outras palavras, não está mais protegido do que se estivesse a caminhar ou a andar de bicicleta. Ao desligar o motor, quando possível, e evitar fortes acelerações e travagens, reduz a poluição atmosférica criada.

Use combustíveis mais limpos: Divulgue o problema dos fogões a lenha e lareiras, e os benefícios de mudar para combustíveis mais limpos. Se possível, troque para combustíveis mais limpos ou eletricidade 'verde'.

E as emissões de carbono?

As alterações climáticas não parecem afetar muitas pessoas de cidades europeias. Talvez pensem que a "nossa casa" ainda não está a arder.

Dióxido de Carbono (CO₂) é o gás normalmente associado ao efeito de estufa, por reter o calor do planeta, aquecendo-o como uma estufa! Esse aquecimento leva ao declínio da

biodiversidade, aumento do nível do mar e a condições climáticas extremas, como secas e ondas de calor. Estas alterações estão a causar o colapso das culturas, a aumentar a probabilidade de incêndios florestais e a prejudicar as nossas casas e meios de subsistência.

A poluição atmosférica difere das emissões de gases com efeito de estufa, pois consiste em poluentes de curta duração que persistem no ar por apenas algumas semanas. No entanto, as suas fontes são as mesmas. Por exemplo, as emissões do setor dos transportes são as que mais crescem, e correspondem a quase 25% de todas as emissões de CO₂ (um poluente de longa duração).

Também contribuem para a poluição atmosférica, principalmente nas cidades, através da produção de NOx e PM10 de curta duração, como o carbono negro ou a fuligem.

Apesar de ser de curta duração, o **carbono negro** é o segunda maior fonte de aquecimento global, depois do CO₂. O transporte a diesel é uma das principais fontes de carbono negro no mundo. A poluição de **ozono** ao nível do solo, produzida quando os poluentes dos combustíveis fósseis reagem com luz ultravioleta, está a aumentar e a piorar à medida que a temperatura aumenta com as alterações climáticas.

Contrária às alterações climáticas, a poluição atmosférica é imediata, aumentando a preocupação dos cidadãos. Assim, direcionar as ações para a redução da poluição atmosférica pode fazer mais pelo combate às alterações climáticas, do que campanhas de alterações climáticas por si só.

Como criar uma associação

Como é que as alterações climáticas e a poluição atmosférica o afetam? Preocupa-se com a poluição junto das escolas ou da sua casa? Talvez se sinta preso ao seu carro, pois pode não ter lojas ou zonas de lazer perto de si. Qualquer que seja a sua preocupação, há algo que pode fazer sobre isso.

Na maioria dos casos, já haverá uma campanha criada para resolver esse problema. Comece por analisar o que existe na sua cidade. Existe um grupo de ação ambiental ou saúde, ou uma comunidade científica ativa? Participe numa reunião e veja se as suas ações estão alinhadas com os seus ideais. Se achar que precisa de criar o seu próprio grupo, faça o seguinte:

Constituir uma associação

Quem conhece que partilhe as suas preocupações? Convide vizinhos, colegas, amigos ou pais - explique o problema e pergunte se gostariam de fazer parte da solução. Ao criar a sua associação, tenha em mente que é mais fácil tomar decisões em grupos pequenos.

Decidir os papéis

Que aptidões e paixões as pessoas trazem consigo? Quanto tempo têm? Distribua funções, mas permita alterações sempre que necessário.

Quando e onde é que as pessoas se podem encontrar? Quem presidirá as reuniões e como serão tomadas as decisões? Evite hierarquias e estabeleça um método para revezar funções, para que ninguém fique de fora ou seja sobrecarregado.

Criar um plano de ação

Defina o problema, a solução e as etapas necessárias para lá chegar. Reserve tempo para elaborar a sua história e definir objetivos inteligentes - específicos, mensuráveis, realizáveis, realistas e oportunos. Divida tarefas e decida com o grupo quem assumirá cada tarefa. Use ferramentas de gestão de projetos, como o Slack, para comunicarem remotamente e apoiarem-se mutuamente.

Consultar partes interessadas e criar parcerias com as mais influentes

Mapear as partes interessadas - pessoas em posições de poder (p. ex., instituições, municípios, empresas, organizações e líderes comunitários) e as mais interessadas no assunto. Isso permite entender quem e quando precisa ser envolvido, durante a sua campanha.

Por exemplo, os pais preocupados com a poluição atmosférica fora da escola dos seus filhos podem considerar que os diretores das escolas têm muito potencial de influência, mas podem não estar tão interessados quanto os pais, alunos e professores, por isso podem ser colocados na categoria 'informar' no seu mapa. As outras partes interessadas mencionadas podem ser consultadas e, através deste processo, podem-se oferecer para participar.

Análise das partes interessadas

Eles poderiam participar no comité organizador e apresentar propostas (p. ex., o clube do 'caminhar para a escola', mais lugares de estacionamento para bicicletas) num evento na escola. As opções preferidas seriam, então, apresentadas ao diretor da escola e ao Município, para aprovação final.

Reserve tempo para refletir

Ao longo da sua campanha, haverá muitos altos e baixos, vitórias e derrotas. Tire tempo para honrar cada membro do grupo, perguntando-lhes como estão e como se sentem. Cuidar de si e do grupo deve ser uma prioridade! Reflita sobre as suas práticas e esteja disposto a adaptar-se à medida que novas coisas surgem. Mantenha-se curioso.

Saiba mais em:

<https://innovationforsocialchange.org/en/stakeholder-analysis/>

Que tipo de agente de mudança é:

<http://action.storyofstuff.org/survey/changemaker-quiz/>

<https://slack.com/intl/en-gb/>

A abordagem ClairCity

O processo ClairCity consiste em três fases:

1. procurar entender o contexto da sua cidade ou região - as principais atividades poluidoras, os níveis atuais de poluição atmosférica e emissões de carbono, e as políticas que foram propostas para melhorar a qualidade do ar e reduzir as emissões de carbono.
2. realizar diálogos distribuídos e formais. O primeiro envolve grupos mais marginalizados ou em risco (p. ex., idosos, jovens, asmáticos); e o segundo reúne, mais sistematicamente, opiniões sobre futuras medidas políticas e sobre a viabilidade das mesmas. Ambos os diálogos alimentam um workshop sobre políticas, onde as políticas sugeridas são verificadas pelos formuladores de políticas, que oferecem conselhos sobre como viabilizar as mesmas.
3. apresentar as políticas propostas aos decisores políticos num relatório formal, que inclui uma avaliação do impacto na saúde (p. ex., como as políticas sugeridas pelos cidadãos se comparam com as políticas habituais, em termos de benefícios de saúde), e promove um evento de troca de conhecimento, com todas as partes interessadas, para discutir os passos seguintes. O processo é realizado iterativamente, para que as políticas possam ser continuamente avaliadas e modificadas por cidadãos que, em última análise, têm mais a beneficiar ou a perder com a sua implementação.

Continue a ler para descobrir como pode adotar e adaptar este processo, de forma a melhor se adequar ao seu contexto.

Fase um: estabelecer a linha de base

Para entender o contexto local, precisamos de recolher informações de diferentes fontes. O ClairCity produziu relatórios compilando informações para cada uma das cidades-parceiras - consultar a [página de relatórios](#) no nosso website. Se não morar em nenhuma destas cidades, aqui está como começar:

Ver o website do governo local

- Tem dados sobre a qualidade do ar? Existem locais de monitorização da qualidade do ar, mostrando as áreas mais poluídas? Há informações sobre a ligação entre as emissões e os nossos comportamentos?
- Quais são os objetivos locais e nacionais para a qualidade do ar e emissões de carbono? Quais são as políticas que suportam estes objetivos?
- Cada cidade deve reportar estas questões à UE, mas algumas podem fazer um melhor trabalho na divulgação pública das mesmas. Pode solicitar ao vereador local que partilhe essas informações, ou utilizar as informações ao nível nacional.

Ver o que diz a ciência

- O que diz a ciência sobre a qualidade do ar e as emissões de carbono na sua cidade ou região?
- Existe evidência científica que demonstre as mortes atribuídas à poluição atmosférica? Quem são os mais afetados?
- Reuna evidências e use ou adapte os nossos infográficos para suportar os seus dados.

Todos os infográficos podem ser descarregados gratuitamente em: www.claircity.eu

OS PORTUGUESES PREOCUPAM-SE

97% dos Portugueses pensa que é importante proteger o ambiente.

Fase dois: envolvimento dos cidadãos e das partes interessadas

Planear um conjunto de encontros e discussões para alcançar a comunidade em geral e outros grupos vulneráveis. Reunir algumas estatísticas sobre as opiniões do "público em geral" é útil para influenciar os formuladores de políticas. No entanto, também precisamos alcançar pessoas que normalmente não participariam num workshop ou numa investigação.

Ambos os diálogos irão alimentar um workshop de políticas, onde as políticas sugeridas são verificadas pelos formuladores de políticas que oferecem conselhos sobre como as viabilizar. Crie ligações entre organizações comunitárias e o seu Governo local para facilitar estes compromissos.

Coisas diferentes atraem públicos diferentes. Com isso em mente, adapte a sua abordagem ao trabalhar com diferentes grupos.

Além dos métodos tradicionais (questionários online, workshops), considere o envolvimento das escolas usando o nosso Pacote Educador; organize um stand interativo num evento público (consultar o nosso guia de eventos, página 17) ou envolva pessoas online, através das redes sociais (página 19), via vídeos ou tecnologia digital (página 23). Uma diversidade de abordagens é fundamental!

Durante os encontros, pergunte aos participantes sobre as suas práticas comportamentais atuais, bem como os seus possíveis futuros comportamentos e políticas preferenciais para as suas cidades em 2030/2050. Conduza um debate sobre a lacuna entre os comportamentos presentes e futuros (cajo exista), e o que seria necessário para diminuir essa lacuna.

Explore o Envolvimento Contínuo da Comunidade (página 15), para ajudar a decidir qual o método mais adequado para o seu público.

Fase três: pacote de políticas e troca de conhecimentos

Após o processo de envolvimento, é necessário produzir um relatório de políticas detalhando as preferidas dos cidadãos. Se estiver numa das cidades parceiras do ClairCity, poderá aceder aos relatórios produzidos, através do nosso website. Esses relatórios incluem os resultados da modelação da qualidade do ar e os impactos na saúde, mostrando como as políticas propostas pelos cidadãos moldariam a qualidade do ar e as emissões de carbono até 2050. Outras cidades podem usar essas informações para mostrar o tipo de impactos obtidos, ou considerar uma parceria com a equipa ClairCity para produzir um modelo da sua cidade.

Descobrimos que, com o cenário atual, a qualidade do ar e as emissões de carbono irão melhorar ao longo do tempo. Isto acontece através da combinação de novas tecnologias e da implementação de medidas políticas já existentes.

No entanto, não é suficiente para atingir a ambição política de algumas cidades ou instituições científicas, que demonstram a necessidade de reduzir as emissões de carbono em 45% até 2030 e atingir a neutralidade carbónica até 2050. Devido às elevadas contribuições para as emissões totais, os países mais desenvolvidos da Europa poderão necessitar de reduções maiores e mais rápidas. Em Bristol, o ClairCity descobriu que, se as preferências dos residentes fossem implementadas, a conformidade com os níveis legais de NO₂ seria alcançada no prazo exigido pelo governo, e a cidade poderia alcançar a neutralidade carbónica mais cedo do que com as atuais ideias políticas.

Em Bristol, as políticas identificadas pelos cidadãos eram idênticas às políticas que estavam a ser desenvolvidas pelo Município, sendo apenas mais ambiciosas nas suas metas.

Enquanto isso, a Câmara Municipal de Amesterdão era tão ambiciosa - visando zero emissões dos transportes até 2030, livre de gás natural até 2040 e a quase neutralidade carbónica até 2050 - que foi necessária uma melhor comunicação (especificamente em torno da queima de madeira e biomassa, e o impacto da mudança para o aquecimento urbano) para que o público se pudesse alinhar com as suas metas.

Cada cidade é diferente, com diferentes questões ambientais, sociais e económicas que influenciarão as políticas mais adequadas para o seu contexto.

O que está claro, no entanto, é que, para acelerar a transição para um futuro com neutralidade carbónica e com ar limpo, o envolvimento do cidadão é crucial.

Recursos de apoio à sua associação

Alcançar o público-alvo: comparando abordagens

Abordagem	Benefícios	Desafios	Soluções possíveis
Ir onde as pessoas estão, por exemplo, atividades pré-organizadas em empresas, locais de culto ou centros comunitários	<ul style="list-style-type: none">• Organize grupos ou comunidades específicas, com participação em conversas mais longas• Apoio institucional: com o apoio de uma organização• Espaço interior – a salvo dos elementos	<ul style="list-style-type: none">• Precisa ter, ou desenvolver, parcerias• Precisa de tempo para explicar o objetivo, acordar datas e horários• Prioridades da organização são diferentes - cancelamentos de última hora	<p>Fator “tempo” no início da campanha</p> <p>Ter um plano B (p. ex., outras oportunidades de envolvimento)</p>
Aparecer em espaços públicos ou num evento pré-existente	<ul style="list-style-type: none">• Atingir um número maior de pessoas• Não há necessidade de promover• Interação para 'além dos suspeitos do costume'• Eventos que atraem um público específico	<ul style="list-style-type: none">• Público pode não estar interessado ou não ter tempo para uma conversa• Fatores externos podem afetar o contacto social, por exemplo música alta• Público pode ficar relutante em preencher formulários	<p>Produzir atividades divertidas, interativas e rápidas de concluir</p> <p>Pensar em como pode dar a volta aos fatores externos (p. ex., chuva, ruído)</p>
Convidar pessoas para um evento de contacto social independente	<ul style="list-style-type: none">• Controlo sobre a localização, o ponto de encontro, o layout, etc• Segmentação de comunidades específicas• Um grande evento pode destacar a importância do problema	<ul style="list-style-type: none">• Difícil atrair grandes números, a menos que a sua associação já esteja bem estabelecida• Necessários recursos• Eventos pontuais oferecem oportunidades limitadas de aprendizagem	<p>Convidar oradores, artistas ou organizações conhecidas</p> <p>Financiamento coletivo para o que precisa</p> <p>Organizar eventos adicionais</p>

Saiba mais em:
www.time-to-change.org.uk
crowdfunder.co.uk

Envolvimento contínuo da comunidade

Informar

Providenciar às partes interessadas informações equilibradas e objetivas para ajudar na compreensão do problema, de alternativas e soluções.

"Isto é o que está a acontecer"

Consultar

Obter feedback das partes interessadas sobre análises, alternativas e/ou decisões.

"Aqui ficam algumas opções, o que acha?"

Envolver

Trabalhar diretamente com as partes interessadas durante todo o processo para garantir que as suas preocupações e expectativas são incessantemente entendidas.

"Este é o problema, que ideias lhe surgem?"

Colaborar

Criar parcerias com as partes interessadas em cada passo da decisão, do desenvolvimento à solução.

"Vamos trabalhar juntos para resolver o problema"

Empoderar

Liderança partilhada de projetos organizados pela comunidade, com a tomada de decisão final ao nível da comunidade.

"Preocupa-se com este problema e está a liderar uma iniciativa, como podemos ajudar?"

Dica

Procure abranger todo o espectro de abordagens no seu trabalho, para atrair públicos variados.

Abordagens tradicionais

Tradicionalmente, as ferramentas de envolvimento de cidadãos são em forma de questionários, workshops e cobertura dos meios de comunicação. Cada uma serve um propósito e já foram experimentadas e testadas - sabemos que funcionam!

Questionários permitem análises quantitativas e qualitativas inabaláveis. No entanto, podem exigir tradução - para que mais nacionalidades possam participar - ou um grande volume de amostras, tornando-as demoradas e com uso intensivo de recursos. Para superar estes desafios, considere visar grupos que forneçam dados detalhados e que permitam volumes de amostras menores ou dados já disponíveis gratuitamente. A adoção de uma abordagem restrita à colheita e análise de dados permitirá que se superem os problemas de tradução.

Workshops permitem a discussão aprofundada e a cocriação de soluções políticas. No entanto, exigem uma facilitação cuidadosa e envolvem a recolha de dados de materiais manuscritos e de fotos. A hora, o local e o acesso ao local também afetarão as pessoas interessadas ou capazes de participar.

Ao planear o seu workshop, decida com antecedência os dados que precisa recolher e as atividades a desenvolver. O ensaio antecipado de qualquer atividade

resolverá possíveis problemas ou questões que possam surgir aos facilitadores.

A organização do workshop, com a contribuição do público-alvo, garantirá que seja atrativo. Por exemplo, com ligações de transporte adequadas, com comida e bebida, em diferentes horários e dias da semana para atrair um público mais amplo. Leia mais dicas no nosso guia de eventos (página 17).

Cobertura dos meios de comunicação pode gerar discussão, on- e offline. No entanto, apenas alguns comunicados de imprensa se tornam manchetes. O timing do comunicado, a sua novidade e a reputação das pessoas nele citadas são fundamentais.

Elabore cuidadosamente o comunicado de imprensa, reunindo citações de pessoas influentes. Isto pode exigir uma parceria com a organização afiliada no início do seu projeto. Observe a data de eventos temáticos e agende o lançamento dos comunicados nessas datas.

Guia de eventos

Eventos podem consumir tempo, mas são compensadores! Oferecem uma forma de criar ligações e fortalecer parcerias com públicos que já estão interessados na qualidade do ar e nas alterações climáticas, sendo uma maneira de alcançar novos públicos que possam estar interessados em conversar pessoalmente. Ao realizar eventos em áreas ou bairros diferentes, ou visar eventos comunitários, pode aumentar a consciencialização e incentivar as pessoas a agir.

Para decidir quais eventos gostaria de participar, primeiro precisa de pensar no **PORQUÊ** de estar a realizar um envolvimento público. Depois de criar uma lista das suas metas e objetivos, deve saber mais sobre com **QUEM** precisa de se envolver. Depois disso, poderá decidir **COMO** pode interessar e divertir o público. A isso se chama comunicação estratégica, e é essencial entender e avaliar se cumpriu com os seus objetivos no final de um projeto.

Qual é a (sua) grande ideia?

Para interagir com o público, primeiro precisa conhecer o "panorama geral" da sua história, incluindo o motivo dos problemas (ver página 5) e o que está a fazer em relação a eles. Em caso de dúvida, pergunte a si mesmo (ou a outra pessoa) "Por que alguém se deveria importar?"!

É o seu dever tornar o assunto relevante para as pessoas. O que significa pensar no que é que as pessoas estão interessadas, no que sabem, com o que

estão preocupadas e em ligar os problemas às suas vidas e experiências pessoais. Devemos assumir a responsabilidade de fazer estas ligações; não é responsabilidade do público fazer isso.

A quem se dirige?

Imagine o seu público. Pratique dando explicações simples - em voz alta - antecipadamente! Idealmente, teste as suas ideias em pessoas que não são especialistas - talvez os seus filhos, a sua avó ou amigos que trabalham em algo completamente diferente. Em eventos públicos, geralmente é melhor começar com a explicação mais simples; e, posteriormente, julgando pela reação da pessoa, ver o quanto se possa interessar pelos detalhes.

Antes de um evento, pergunte: Quais são os interesses ou necessidades específicas do seu público? Como é que esse trabalho se liga às experiências e preocupações quotidianas? Existem programas de televisão populares ou pessoas famosas que são influentes nesta área? Recentemente, houve alguma grande notícia que poderia tornar o assunto relevante?

Durante um evento: teste as suas suposições e diferentes mensagens ou ideias e use as informações fornecidas para tornar os seus exemplos e explicações mais relevantes.

Atividades possíveis

Produzimos materiais para que não o tenha de fazer! Siga para a página 17 para ver um exemplo; consulte o Pacote do Educador para mais ideias de atividades de envolvimento.

Avaliar as (suas) atividades

Avaliar os seus esforços é cada vez mais importante, tanto para mostrar o impacto ao seu público, como para si e o seu grupo aprenderem o que funcionou e o que não funcionou - também pode ajudá-lo a obter financiamento. A avaliação também é a única maneira de descobrir se está a alcançar os seus objetivos de comunicação estratégica.

Todas as estratégias de eventos devem incluir resultados mensuráveis para o que deseja alcançar. As estratégias de avaliação devem, portanto, começar aqui, para determinar se alcançou os seus objetivos originais. Também pode obter feedback do seu público para refletir sobre as suas experiências e ideias para futuras melhorias.

Modelos

A ambição dos cidadãos em fazer a diferença é influenciada pelas pessoas ao seu redor. Se forem inspirados por um colega ou alguém que admiram, é mais provável que ajam. Escolha o "modelo" mais relevante para o seu público-alvo; por exemplo, jovens a agir em prol das alterações climáticas. Ou melhor ainda, inclua-os no seu projeto desde o início!

Saiba mais em:

bit.ly/UWEventguide

www.claircity.eu/take-action/schools

Lista de verificação de eventos

Porquê o interesse no envolvimento?

Quem quer alcançar?

O que quer que descubram?

Onde será uma boa localização?

Que eventos estão disponíveis?

Que eventos têm público relevante?

O que fará no evento?

Tem atividades práticas?

Conversas, chats, atividades curtas?

Quem participará no seu evento?

Incluem um leque de pessoas?

Terão vários "modelos"?

Será interessante para o público?

Explicação simples, acessível

Atividades interativas

Como irá registar/avaliar?

Questionários, caixas de sugestões, cabines de fotos, placards de feedback, mesas de votação, entrevistas rápidas, observação de eventos

Recomendações

1. Participar em eventos pré-existent em vários locais, alcançando um público amplo
2. Contextualizar o assunto com algo que as pessoas entendam, usando ideias gerais em vez de ideias muito detalhadas
3. Usar uma linguagem quotidiana - evitando gíria ou termos técnicos
4. Usar uma atividade prática para envolver os participantes na conversa
5. Garantir pessoal suficiente para conversar com vários visitantes ao mesmo tempo
6. Sinalizar as pessoas no caso de não saber responder; anotar os endereços de e-mail e contactar pessoas que possam ajudar
7. Fornecer soluções positivas e levar materiais para as pessoas descobrirem mais

Guia de redes sociais

As redes sociais podem ser eficazes para alcançar um vasto público, mas leva tempo para criar uma base de "fãs". Durante quatro anos, o ClairCity alcançou mais de 800.000 pessoas através do Twitter, Facebook, YouTube e website. A rede principal, o Twitter, tinha mais de 1.300 seguidores.

1. Pesquisar

Ver o que já existe, para: a) não "reinventar a roda" e b) aprender com os outros. Descobrir quais os próximos eventos ou ações relevantes e planear as suas atividades em torno desses eventos. Usar o hashtag de grandes eventos/campanhas para alcançar mais pessoas.

70% dos utilizadores na Europa usam o Facebook, 10% o Twitter, 8% o Instagram e 2% o YouTube. No entanto, isso varia de acordo com a faixa etária e o país. Cada plataforma tem um papel diferente. O YouTube é para entretenimento, o Instagram para descoberta de marcas e inspiração, o Facebook para o messenger e eventos, e o Twitter para notícias e informações. Tenha isto em mente ao usar estas plataformas.

2. Decidir quanto tempo tem

Para algumas pessoas, a comunicação digital é o seu trabalho a tempo inteiro. No entanto, se tem menos de uma hora por semana para se comprometer, considere usar apenas um ou dois canais, e seja seletivo com o que partilhar ou faça parceria com plataformas existentes e partilhe as suas mensagens através dos seus canais. Se tiver mais tempo, continue a ler!

3. Desenvolver a sua estratégia

O que quer dizer? A quem? Quando? E como? Elabore um plano e procure orientação. Conhecer o seu público é fundamental. Mas lembre-se: nem todos usam redes sociais!

4. Expandir a sua marca

Supondo que já tenha decidido a(s) sua(s) mensagem(s)-chave, plataforma(s), o seu público-alvo e compromisso de tempo, pode começar a expandir a sua marca.

- Configurar as suas plataformas - pense num nome único e atrativo que as pessoas vão querer seguir, se já não o tiver
- Criar marcas (p. ex., logotipos, modelos de redes sociais, esquemas de cores, etc.) usando ferramentas gratuitas como o Canva.com
- Entrar em contacto, seguir e interagir com influenciadores (grandes nomes no campo da saúde, nas cidades, na qualidade do ar, nas alterações climáticas, etc.)
- Participar numa campanha existente e usar o material de marketing disponível ou criar o seu próprio
- Manter as publicações leves, informativas e de vez em quando interativas (p. ex., com votações), com uma mensagem clara e com apelo à ação
- Ser interativo e autêntico com o público
- Evitar política, linguagem e imagens depreciativas ou ofensivas, factos sem referências, conteúdo irrelevante ou que distraia da sua mensagem principal

Captar as vozes dos grupos de risco

Os membros mais vulneráveis da sociedade são os mais afetados pela poluição atmosférica e pelas alterações climáticas, mas estes têm geralmente menos influência nos processos de tomada de decisão. O ClairCity procurou captar as vozes de algumas dessas pessoas - idosos e jovens. Usámos filmes, mas há muitas abordagens que se podem adotar. Veja algumas sugestões abaixo.

Abordagem	Requerimentos	Prós	Contras
Filmes Vídeos curtos (30s-2m) para os participantes mostrarem/explicarem as suas experiências	- Autorização - Uma boa equipa de filmagens - Adaptabilidade (se as pessoas desistirem ou ficarem com vergonha da câmara) - Permissão - local para filmar	- Vídeos atraem uma grande audiência e são partilháveis (YouTube) - Pode dar uma sensação de propriedade a quem estiver no controlo da câmara	- Pode dar trabalho, exigindo equipamento para filmagem e técnicas de edição. - Muitas pessoas são tímidas perante a câmara
Photovoice Documentação fotográfica da experiência vivida, descrevendo o significado do problema para os participantes	- Autorização - Câmeras descartáveis - Uma pequena formação com os participantes, como tirar uma boa foto e como obter autorização para o uso de fotos com pessoas	- Perspetiva única que revela aspetos da vida de alguém que nunca os revelaria - Pode ser feito no tempo do participante	- A qualidade não pode ser garantida - As câmeras podem-se perder e/ou danificar - Os participantes podem não querer tirar fotos à sua residência (ex., por vergonha)
Mapa detalhado Os participantes caminham pelos seus bairros a mapear os impactos na saúde, ou representam as suas opiniões usando desenhos/ ilustrações	- Autorização - Um mapa para as pessoas comentarem enquanto caminham pelo bairro - (ou) Materiais de arte e mapas da área para desenharem como essa área os faz sentir	- Métodos familiares (caminhar e desenhar) - Baixo custo	- Nem todos podem participar numa caminhada, e está dependente do clima - Pode ser difícil interpretar mapas desenhados à mão

Dicas

- Visar um grupo representativo, alcançando as comunidades que quer incluir
- Criar ligação com organizações comunitárias que trabalham com idosos, centros de saúde, igrejas e até barbearias.
- Carregar os filmes para o YouTube e partilhar com essas mesmas organizações
- Perguntar aos participantes que método gostariam de usar
- Convidar os (potenciais) participantes para um almoço na comunidade para se conhecerem e conhecerem a equipa
- Determinar as necessidades de acesso dos participantes para que se possa adaptar (p. ex., a caminhada)
- Organizar uma exposição, para os participantes apresentarem o seu trabalho aos tomadores de decisões
- Considerar trabalhar com alunos de cinema ou fotografia para manter os custos baixos

Trabalhar com jovens

Deseja conversar com jovens, mas nem sempre sabe como o fazer? Talvez até seja um jovem, na esperança de inspirar os seus colegas a agir.

Trabalhar com jovens é desafiante, mas gratificante. Existem diferentes estilos e necessidades de aprendizagem, e terá que considerar o programa curricular ou os objetivos de aprendizagem do(s) grupo(s) que deseja envolver.

Criar parcerias com escolas, grupos ou organizações comunitárias

Entre em contacto com organizações que trabalham com jovens e que gostaria de alcançar. Vá aos lugares que possam ser os mais afetados por estes problemas!

Mostre que tem muitos recursos que se podem adaptar às necessidades da escola. Alguns podem especializar-se em técnicas oratórias, outros em tecnologias digitais ou em liderança. Seja flexível! Tire tempo para construir estas relações e, se possível, promova encontros cara-a-cara.

Definir expectativas claras

O que realisticamente pode oferecer? Quais as expectativas da organização parceira? Comece pequeno e, com o tempo, depois das relações serem construídas, aumente a sua oferta.

Procurar oportunidades

Se desejar ir além das escolas, procure eventos onde se possa envolver amplamente com muitas pessoas (clubes de férias, festivais para crianças, assembleias) ou eventos mais pequenos onde poderá envolver menos pessoas, mas mais profundamente (p. ex., grupos de jovens, workshops).

Testar os recursos

Consulte o nosso [Pacote Educador](#) para obter um conjunto de recursos que o vão ajudar a envolver jovens. Estes incluem links para programas curriculares e temas que serão úteis ao abordar os professores. A maioria foi testada, no entanto, pode ser necessário adaptar ao seu contexto - portanto, se possível, teste primeiro com algumas crianças.

Trabalhar com idosos

Deseja trabalhar com idosos, mas nem sempre sabe como o fazer? Talvez até seja uma pessoa idosa, na esperança de inspirar os seus colegas a agir.

Os idosos são particularmente vulneráveis à poluição atmosférica e aos efeitos das alterações climáticas (p. ex., ondas de calor, inundações), por isso é importante captar as suas experiências. Muitos lembrar-se-ão de como as coisas mudaram ao longo do tempo, fornecendo informações valiosas que podem apoiar a sua campanha e, em última análise, reduzir a fonte da sua vulnerabilidade.

Saiba o que pode oferecer

É especialista em câmeras, um ótimo orador ou um Picasso disfarçado? Aproveite as suas qualidades e dos que o rodeiam.

Decida como os materiais a produzir irão influenciar os decisores políticos desde o início (p. ex., exposições, apresentações), para que possa convidar os participantes e planear o evento adequadamente.

Criar parcerias relevantes

Entrar em contato com organizações que trabalham com idosos (p. ex., lares de idosos, clubes e associações). Pensar em lugares na sua cidade/região que possam ser os mais afetados por estes problemas e ir lá!

Definir expectativas claras

Explicar aos idosos por que está lá e como o seu trabalho beneficiará a eles e à sua cidade. Obter o consentimento de potenciais participantes e agendar um novo encontro. Quando voltar, discuta - ao sabor de um chá e de uma fatia de bolo - como eles gostariam de partilhar a sua história e como o podem realizar!

Documentar a história deles

Usando o método preferido, trabalhe com os participantes para aprimorar as suas histórias. Pergunte: O que gostam na cidade e o que gostariam de ter mais? Depois pergunte: O que mais os preocupa, a poluição atmosférica ou as alterações climáticas? Como é que isso afeta o seu dia-a-dia? Por fim, pergunte: Que dicas podem eles oferecer a outras pessoas ou que alterações gostariam de ver num futuro com ar limpo?

bit.ly/ClairCityYouTube

Dicas

Considerar entrar em contacto com cineastas ou artistas que possam trabalhar consigo nestas atividades.

Criar vídeos em colaboração com uma organização maior, alcançando o público-alvo já existente. Oferecer ao idosos os materiais produzidos, para eles usarem nas suas redes sociais, em troca de crédito.

Abordagens digitais

Públicos-alvo mais jovens e fãs de tecnologia, gostam de utilizar ferramentas digitais e, quando bem publicitadas, permitem a obtenção de informações em massa.

Existem três abordagens digitais principais que pode adotar: jogos, aplicações e realidade virtual. Estas ferramentas podem ser usadas em salas de aulas ou workshops, dando tempo aos utilizadores para refletirem sobre a experiência.

O jogo ClairCity Skylines coloca os jogadores na posição de "tomador de decisões" da sua cidade, permitindo que explorem as melhores opções políticas para um futuro com ar limpo e zero carbono. Esta experiência incorporada oferece uma maior compreensão das decisões que as autoridades enfrentam e pode levar os cidadãos a assumirem um papel mais ativo na tomada de decisões da sua cidade. As cidades estão cada vez mais a utilizarem jogos para aumentar a envolvimento no processo de tomada de decisões.

A aplicação GreenAnts permite que equipas, empresas e autoridades locais monitorizem a qualidade do ar e façam alterações contextualizadas ao seu comportamento. Os cidadãos tendem a adotar novos comportamentos após usarem a GreenANTS.

Se escolher esta abordagem, antes do desenvolvimento da aplicação, discuta as questões éticas que possam surgir. Em alternativa use aplicações já desenvolvidas, como a nossa.

A Realidade Virtual (VR) permite que os cidadãos vejam os problemas de uma nova perspectiva, quer seja a explorar uma cidade muito poluída ou a assistir ao efeito da inalação de ar poluído no corpo humano. A VR cria experiências mais incorporadas - para incentivar a mudança de comportamento - contudo pode ser dispendiosa. Se esta experiência não estiver ao seu alcance, considere outras experiência, tais como "cápsulas de poluição".

ClairCity Skylines Pode salvar a sua cidade?

Agradecimentos aos nossos parceiros!

1. Consultora TECHNE (Itália)
2. Transportes & Mobilidade de Leuven (Bélgica)
3. Universidade de Aveiro (Portugal)
4. Município de Amsterdão (Holanda)
5. Câmara Municipal de Bristol (Reino Unido)
6. Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (Portugal)
7. Região da Ligúria (Itália)
8. Município de Liubliana (Eslovénia)
9. Câmara Municipal de Sosnowiec (Polónia)
10. Trinomics B.V. (Holanda)
11. Universidade do Oeste de Inglaterra (UWE-Bristol, Reino Unido)
12. PBL Agência de Avaliação Ambiental da Holanda
13. Estatísticas da Holanda (CBS)
14. Universidade Técnica da Dinamarca (Dinamarca)
15. Instituto Norueguês de Investigação do Ar (NILU) (Noruega)
16. Centro Regional de Ambiente para a Europa Central e Oriental (REC) (Hungria)

Um agradecimento especial à Point Creative e Line Industries pelo seu design gráfico!

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia sob o contrato de subvenção n° 689289.

